

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA KOMMUNIKATIV STRATEGIYALARNI QO'LLASH ALGORITMI

Umarova Nilufar Xasanovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649155>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim sifatini oshirishda maktab direktorining kommunikativ strategiyalardan samarali foydalanish masalasi tahlil etilgan. Global o'zgarishlar sharoitida ta'lim tizimi ishtirokchilari – pedagoglar, o'quvchilar va ularning ota-onalari o'rtasidagi kommunikatsiyaning ahamiyati ortib bormoqda. Maktabda ichki va tashqi kommunikatsiya strategiyalarini shakllantirish, ularni algoritmik tarzda amalga oshirish bosqichlarini batafsil tahlil etgan. Kommunikatsiya siyosati va kommunikatsion audit orqali axborot oqimini boshqarish, strategik aloqa auditoriyalarini aniqlash, samarali teskari aloqani yo'lga qo'yish mexanizmlari asosida maktab missiyasini amalga oshirish yo'llari yoritilgan. Maqolada kommunikatsiya strategiyasining uch bosqichli algoritmi (kommunikativ makon, modellashtirish va amalga oshirish) asosida ta'lim sifatini oshirish konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari maktab boshqaruvi samaradorligini oshirishda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, direktorlar faoliyatida kommunikativ yondashuvlarni tizimli ravishda joriy etish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: ichki kommunikatsiya; tashqi kommunikatsiya; kommunikatsiya siyosati; kommunikatsiya strategiyasi; ichki kommunikatsiya strategiyasi; tashqi kommunikatsiya strategiyasi; kommunikatsiya auditori; kommunikativ makon.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос эффективного использования директором школы коммуникативных стратегий для повышения качества образования. В условиях глобальных изменений возрастает значимость коммуникации между участниками образовательного процесса – педагогами, учащимися и их родителями. Подробно проанализированы этапы формирования внутренних и внешних коммуникативных стратегий в школе и алгоритмического внедрения этих стратегий. Освещены пути реализации миссии школы на основе управления информационными потоками посредством коммуникационной политики и аудита, а также определения целевых коммуникационных аудиторий и организации эффективной обратной связи. В статье разработана концепция повышения качества образования на основе трехэтапного алгоритма коммуникационной стратегии (коммуникативное пространство, моделирование и реализация). Результаты исследования имеют практическую значимость для повышения эффективности школьного управления и обосновывают необходимость системного внедрения коммуникативного подхода в деятельность директоров.

Ключевые слова: внутренняя коммуникация; внешняя коммуникация; коммуникационная политика; коммуникационная стратегия; стратегия внутренней коммуникации; стратегия внешней коммуникации; коммуникационный аудит; коммуникативное пространство.

Abstract. This article analyzes the issue of the effective use of communicative strategies by school principals to improve the quality of education. In the context of global changes, communication among educational stakeholders – teachers, students, and their parents – is

becoming increasingly important. The article provides a detailed analysis of the stages of forming internal and external communication strategies within schools and implementing them through an algorithmic approach. It explores the means of achieving the school's mission through managing information flows via communication policy and audit, identifying target communication audiences, and establishing effective feedback mechanisms. The study develops a concept of improving education quality based on a three-stage communication strategy algorithm (communicative space, modeling, and implementation). The research results are of practical significance for enhancing school management efficiency and justify the systematic application of communicative approaches in the activities of school principals.

Keywords: *internal communication; external communication; communication policy; communication strategy; internal communication strategy; external communication strategy; communication audit; communicative space.*

Dunyodagi innovatsion o'zgarishlar, rivojlanishlar dinamikasi taraqqiyotning barcha sohalarida namoyon bo'layotgani kabi ijtimoiy sohaning ta'lim yo'nalishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ilm-fan, texnika taraqqiyoti esa o'z navbatida ta'limdagi o'sish hamda erishilayotgan yutuqlar inikosidir.

2015-yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan va jahon hamjamiyatidagi muhim muammolarni hal qilishga qaratilgan Barqaror rivojlanish maqsadlari 17 ta yo'nalishda belgilangan bo'lib, “global maqsadlar dunyo yetakchilari tomonidan kelishilgan 2030-yilgacha yanada yaxshi va adolatliroq dunyoni barpo etish bo'yicha rejalaridir va ularga erishishda barchamizning o'rnimiz bor [1]. Ayni shu global maqsadlarning to'rtinchisi – sifatli ta'lim ekanligini inobatga olsak, maktabda ta'lim sifatini tashkil etish va nazorat qilishda direktorning boshqaruv faoliyatidagi yondashuvlari muhim ahamiyat kasb etadi. Zero ta'lim sifatining oshishi ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro ta'sirning samarasiga bog'liq. Ta'lim oluvchilar, voyaga yetmagan ta'lim oluvchilarning ota-onalari yoki boshqa qonuniy vakillari, pedagog xodimlar va ularning vakillari o'rtasidagi o'zaro ta'sir samarasini kuchaytirish maktab direktoridan kommunikativ strategiyalarini rivojlantirishni va boshqaruv faoliyatida ulardan samarali foydalanishni taqazo etadi. Ta'lim sifatini oshirishda rahbar kommunikativ strategiyalari haqida fikr yuritishdan avval, ta'lim sifati tushunchasiga to'xtalsak.

Ta'lim — ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon [2:1];

Ta'lim – bilim berish, malaka va ko'nikmalarni hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi [3:178].

Sifat – obyektning muhim belgilarini ifodalaydigan falsafiy tushuncha. Sifat obyekt tarkibiy qismlarining o'zaro turg'un munosabatlarini aks ettiradi, bu munosabatlar bir obyektning ikkinchi obyektidan ajratib turadigan o'ziga xos tomonlarni anglatadi [3:429-b].

Ta'lim sifati – ta'limning rang-barang ehtiyojlarga, maqsadlarga, talablarga, meyorlarga (standartlarga) muvozanatli muvofiqligi [4:226].

Ta'lim sifati, ta'lim sifatini oshirish muammosi shu kunga qadar bir qator tadqiqotchi olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, R.Djurayev, S.Turg'unov, Sh.Qurbonov, E.Seytxalilov, Sh.Po'latovlar zamonaviy maktab direktorlarining funksional vazifalari va boshqaruv faoliyati samaradorligi, boshqaruv funksiyalari va metodlari, strategik boshqaruv va rejalashtirish, boshqaruv jarayonidagi tarbiyaviy munosabatlar, rahbarlik uslublari, boshqaruv qobiliyatlari,

boshqaruv algoritmi, boshqaruvda mehnat munosabatlari etikasi, rahbarning ish vaqti va undan foydalanish, xodimlar va rahbarlar faoliyatini tashkil etish va boshqa masalalar yoritilgan.

Tadqiqotimiz jarayonida rahbar boshqaruv faoliyatida kommunikatsiyaning ahamiyati yoritish, kommunikativ jarayonlarning komponentlariga tahliliy yondashuvlarning mavjudligi aniqlandi. Ammo olimlarimiz tomonidan maktab direktorining kommunikativ strategiyalari tadqiqot obyekti sifatida o'rganilmaganligi ma'lum bo'ldi.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tadqiqotchi-olimlari tomonidan kommunikativ strategiya iqtisodiyot va boshqaruv, sotsiologiya, siyosat, pedagogika yo'nalishida keng tadqiq qilinganligining guvohi bo'ldik. Xususan, M.A.Kraves, V.A.Shilova, D.P.Gavra, G.S.Ivlev, I.Yu.Lopatina, R.G.Martirosov, O.V.Tretyakov, N.Yu.Boziyanova, I.B.Chugunkina, O.V.Astashina, S.A.Dasyuk, V.E.Bejoves, A.V.Zaxarova, E.V.Tyunyukova, A.A.Tertichniylar kommunikativ strategiyani turli fan sohalarida o'rganganlar.

S.D.Ferguson, J.Cornelissen, L. Van Germert, E.Voudstra, B.Steyn, B.Vasiliki, Y.Totseva kabi xorijlik olimlar tashkilot rivojidadagi kommunikativ strategik yondashuvlarni tadqiq qilganlar.

Hozirgi kunda kommunikasiyalarga oid muammolar va ularni professional tarzda hal qilish zarurati bo'lmagan tashkilotlar yo'qdir. Har qanday tashkilotning faoliyatidan ko'zlangan maqsad, uning missiyasini amalga oshirishda boshqa subyektlar, atrofdagi ijtimoiy muhitni to'ldiruvchi aloqa auditoriyalari bilan o'zaro tushunish va hamkorlikka erishish juda muhim hisoblanadi. Shuningdek, tashkilotlar yoki alohida subyektlar bilan munosabatlarda maqsadga erishish uchun kommunikasiyalarni boshqarish zarur. Odatda, boshqarish deganda obyektning holatini tartibga solish va yo'naltirish jarayoni, ularning faoliyatini yo'naltirish va ko'zlangan natijalarga erishish maqsadlarida amalga oshiriladigan jarayon [3] tushuniladi.

Boshqaruv bu so'z aniq bir maqsadga erishish uchun boshqariluvchi tizim (yoki boshqaruv obyekti)ga faol ta'sir ko'rsatish to'g'risida gapirilganda qo'llaniladi. Bu o'ziga xos yuksak san'at va mahoratni talab qiluvchi faoliyat bo'lib, qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat qilishdir [5:214].

Kommunikatsiyalar bilan bog'liq boshqaruv harakatlarining asosiy to'plamini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu quyidagilarni qamrab oladi:

- ☐ Kommunikatsiyaning maqsadlarini aniqlash;
- ☐ Ushbu maqsadlarga erishish yo'llarini belgilash;
- ☐ Resurslar va aniq vaziyatlarni hisobga olib, maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan aniq harakatlarni rejalashtirish;
- ☐ Ushbu rejalarning amalga oshirilishini tashkil etish;
- ☐ Kommunikatsiya jarayonining komponentlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni va to'g'ridan-to'g'ri ijrochilarning harakatlarini muvofiqlashtirish;
- ☐ Kommunikatsiya jarayonini teskari aloqa yordamida nazorat qilish;
- ☐ Teskari aloqa natijalariga ko'ra, kommunikatsiya jarayonini tuzatish.

Ta'kidlangan boshqaruv protseduralari va operatsiyalarining yig'indisi, kommunikasiyaviy boshqaruv doirasida birlashtiriladi, bu esa umumiy ma'noda, tashkilot ichidagi va tashqi muhit o'rtasidagi samarali kommunikatsiyaga erishishga qaratilgan professional faoliyat sifatida ta'riflanadi. Ushbu maqsadga qaratilgan faoliyat, turli darajadagi jamoalar va shaxslar o'rtasida, tashkilot va uning muhitini taqdim etuvchi shaxslar o'rtasida samarali axborot va hissiy o'zaro ta'sirni ta'minlovchi usullar, metodlar, protseduralar va texnologiyalarni qo'llashda ifodalanadi. Qisqacha qilib aytganda, kommunikatsiya boshqaruvi

mazmuni, tashkilotning kommunikatsiya muammolarini boshqarish faoliyati sifatida ta’riflanadi [6:416].

Agar tashkilot o’z oldiga katta kommunikatsion maqsadlar qo’ysa (turli ijtimoiy guruhlar va tashkiliy tuzilmalar bilan hamkorlik va o’zaro ta’sirni ta’minlash), unda bunday murakkab vazifalarni hal qilish uchun kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqish zarur [7:74-75]. Kommunikatsiya siyosati kommunikatsiyaning maqsadlarini aniqlash, ularga erishish yo’llarini belgilash, turli auditoriyalarga tarqatiladigan axborot mazmunini va teskari aloqani rejalashtirishni o’z ichiga oladi. Kommunikatsiya siyosati tashkilotga quyidagi imkoniyatlarni yaratishga yordam beradi:

- ☐ Kommunikatsiya muammolarini vaqtida aniqlash va hal qilish imkonini yaratish;
- ☐ Chiqadigan axborotni boshqariladigan qilish;
- ☐ Kommunikatsiyaning maqsadlarini ratsional tanlash, ommaviy auditoriyalarga emas, balki maxsuslashtirilgan auditoriyalarga yo’naltirish;
- ☐ Kommunikatsiyalarning samaradorligini oshirish uchun yuqori darajadagi teskari aloqani ta’minlash.

Kommunikatsiya muammolari odatda ikki holatda tilga olinadi:

- Agar adekvat axborot olish va tarqatish imkoni buzilgan bo’lsa;
- Agar axborotni uzatish va olishda hamma narsa to’g’ri bo’lsa, lekin kerakli auditoriyalar bilan aloqalar o’rnatilmagan yoki o’rnatilgan aloqalar kam samarali bo’lsa.

Kommunikatsiya muammolarini aniqlash ta’lim muassasasining ichki va tashqi muhitiga oid axborotni to’plashdan boshlanadi. Pedagog xodimlar, tuzilma, texnologiyalar, maqsadlar va vazifalar haqidagi axborot uning ichki muhitining holati haqida tasavvur beradi (masalan, tashkilot ichidagi munosabatlar madaniyati, texnologiyalarning kadrlarni kasbiy rivojlantirish darajasiga mosligi va hokazo). Shuningdek tashqi subyektlar - bu maktab tashqarisida faoliyat yurituvchi, biroq uning ta’lim-tarbiya jarayoniga ta’sir ko’rsatuvchi tashkilotlar va shaxslar bo’lib, ular quyidagicha tasniflanadi (1-jadval):

Demak, ichki strategiya – bu o’qituvchilar, texnik xodimlar, rahbar kadrlar bilan samarali muloqotni tashkil qilish, ularni maktabning maqsad va vazifalariga jalb qilish, umumiy jamoaviy

ruh va madaniyatni shakllantirishga qaratiladi. Tashqi strategiya esa – ota-onalar, mahalla yetakchilari, mahalliy hokimiyat, hamkor tashkilotlar, OAV bilan doimiy va tizimli aloqalarni ta'minlashni ko'zda tutadi. Ushbu ichki va tashqi muhitdagi subyektlar haqida axborot olinadi, to'plangan barcha axborot tahlil qilinadi, tashqi va ichki muhitdagi tanqidiy omillar aniqlanadi, tahlil asosida tavsiyalar ishlab chiqiladi hamda ular maktabning kommunikatsiya siyosatini asosini tashkil etadi. Kommunikatsion siyosatni shakllantirishda rahbar avvalo quyidagi bosqichlarni amalga oshiradi: maqsadlarni belgilash, ularga erishish usullarini aniqlash, mavjud imkoniyat va resurslar asosida harakatlar rejasini ishlab chiqish, rejalashtirilgan ishlarni muvofiqlashtirish, o'zaro ta'sirni tashkil etish, teskari aloqani yo'lga qo'yish va yakuniy natijalar asosida tuzatishlar kiritish.

Har qanday maktabda kommunikatsion muammolar mavjud: ba'zan axborot oqimi to'g'ri tashkil etilmaydi, ba'zida esa aloqa mavjud bo'lsa-da, ishonch va hamkorlik yetarli emas. Bunday holatlarda kommunikatsion audit – ya'ni ichki va tashqi aloqa kanallarini tahlil qilish, ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va asosli tavsiyalar ishlab chiqish – muhim ahamiyatga ega.

Maktabda samarali kommunikatsion siyosatni shakllantirish uchun rahbariyat quyidagi bosqichli yondashuvni qo'llashi lozim:

- **kommunikativ makonni aniqlash** - ya'ni maktab atrofidagi ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy sharoitlarni, manfaatdor tomonlar ehtiyojlarini o'rganish;

- **ichki va tashqi kommunikatsiyalarni tahlil qilish** - mavjud aloqalarni baholash, kuchli va zaif tomonlarni aniqlash;

- **strategik maqsadlarni belgilash** - maktab missiyasiga muvofiq tarzda;

- **maqsadli auditoriyalarni aniqlash** - masalan, ota-onalar, OAV, mahalliy hokimiyat, hamkor tashkilotlar va h.k.;

- **strategiyani ishlab chiqish** - resurslar, imkoniyatlar va aloqa vositalarini hisobga olgan holda;

- **kommunikatsiya natijalarini monitoring qilish va baholash** - doimiy ravishda tahlil qilib borish, zarur holatlarda o'zgartirishlar kiritish.

Bunday tizimli yondashuv maktab faoliyatini ochiqlik, shaffoflik va ijtimoiy ishonch tamoyillariga asoslangan tarzda yo'lga qo'yish imkonini beradi.

Kommunikatsiya siyosatini amalga oshirish kommunikatsiya strategiyasini ishlab chiqishni talab qiladi, bu esa maktab missiyasini ta'minlash uchun shakllantiriladi va bu missiya maktab faoliyatining ijtimoiy konsepsiyasini aks ettiradi. Jamoaviy missiyani tushunish barcha kommunikatsiya tadbirlarining asosini tashkil etadi, ular maktab ichida ham, tashqarisida ham amalga oshiriladi. Birinchi holatda, maktab missiyasini har bir pedagog xodimga yetkazish maktabning maqsadlarini yaxshiroq va to'g'riroq tushunishga yordam bersa, ikkinchi holatda esa, bu ma'lumotni kommunikantlarga yetkazishni ta'minlaydi. Shunday qilib, maktabda kommunikativ strategiyaning ikki yo'nalishi shakllanadi va ular ikki funksional strategiyadan iborat: ichki va tashqi.

Ichki kommunikatsiya asosan g'oyaviy va tashkiliy vazifalarni hal qilishga qaratilgan bo'lib, maktab missiyasi falsafiyasini ishlab chiqish va targ'ib qilish, tashkiliy qadriyatlar va xulq-atvor namunalarini shakllantirish, korporativ madaniyat, pedagog xodimlar motivatsiyasi bilan bog'liq bo'lib, ichki kommunikatsiyaning asosiy maqsadlari quyidagilarni qamrab oladi:

birinchidan, tashkiliy muvofiqlik va yaxlitlikni ta'minlash. Ichki kommunikatsiya maktab jamoasining barcha a'zolari (rahbariyat, o'qituvchilar, psixologlar, texnik xodimlar) o'rtasida **axborot almashinuvining aniq, tizimli va izchil bo'lishini** ta'minlaydi. Bu orqali

maktab ichki muhitida **hamfikrlik, boshqaruvdagi barqarorlik va ishlashga motivatsiya** vujudga keladi;

ikkinchidan, maqsad va vazifalarning yagona tushunchasini shakllantirish. Ichki kommunikatsiya maktab strategik maqsadlari, yillik rejalar, yangilanishlar va o‘zgarishlar haqida xodimlarni xabardor qilib, ularning **umumiy maqsad sari harakat qilishini ta’minlaydi**. Bu yondashuv barcha pedagogik va tashkiliy qarorlarning **ijrosi va samaradorligini oshiradi**;

uchinchidan, ishchi muhitda ijobiy psixologik iqlim yaratish. Ochiq va samarali ichki muloqot **o‘qituvchilar o‘rtasida o‘zaro ishonch, hurmat va professional hamkorlikni** mustahkamlaydi. Bu esa o‘z navbatida ish unumdorligi va innovatsion g‘oyalarning paydo bo‘lishiga turtki beradi;

to‘rtinchidan, ichki resurslardan samarali foydalanish. Ichki kommunikatsiya orqali maktabda mavjud intellektual, moddiy va tashkiliy resurslar haqida to‘liq ma’lumotlar tarqatiladi. Bu pedagoglarning imkoniyatlarini to‘g‘ri yo‘naltirishga va **resurslarni oqilona boshqarishga** xizmat qiladi.

beshinchidan, qaror qabul qilishda ishtirokchilikni kuchaytirish. Ichki kommunikatsiya orqali barcha xodimlar maktab boshqaruvi, rivojlanish strategiyasi, dars jarayoni, innovatsiyalar va o‘zgarishlarga oid qarorlarni **yuzaki emas, chuqur tushunib, faol ishtirok etishadi**. Bu esa **ijtimoiy hamjihatlik va murosa madaniyatini shakllantiradi**;

oltinchidan, konfliktlarning oldini olish va hal qilish. Ochiq ichki kommunikatsiya maktab jamoasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tushunmovchiliklar, qarama-qarshiliklar va nizolarni **o‘z vaqtida aniqlab, konstruktiv yo‘l bilan hal etish imkonini beradi**;

yettinchidan, o‘zaro bog‘liqlikni rivojlantirish. Turli bo‘limlar (masalan, boshlang‘ich sinf, yuqori sinflar, metodik birlashmalar, psixologik xizmat) o‘rtasida **hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yish va mustahkamlashga xizmat qiladi**. Natijada maktab ichida **ko‘p darajali kommunikatsion tarmoq** shakllanadi;

sakkizinchidan, boshqaruv samaradorligini oshirish. Maktab direktori va rahbar xodimlar uchun ichki kommunikatsiya - bu boshqaruv vositasi bo‘lib, xodimlar bilan **interaktiv muloqot, fikr almashinuvi va rag‘batlantirish orqali boshqaruv strategiyasini hayotga tatbiq etish** imkonini beradi.

Demak, maktabdagi ichki kommunikatsiyadan ko‘zlangan asosiy maqsad - bu barcha xodimlar o‘rtasida axborot almashinuvi, hamkorlik va o‘zaro ishonch asosida tashkil etilgan tizimli muloqot orqali muvofiqlashtirilgan boshqaruv, ijobiy ish muhiti va strategik maqsadlarga yo‘naltirilgan jamoaviy harakatni ta’minlashdir.

Tashqi kommunikatsiya strategiyasi odatda murakkabroq tuzilishga ega bo‘lib, bir nechta funksional strategiyalardan tashkil topadi. Maktabning strategik maqsadlari va kundalik faoliyati o‘z navbatida ta’lim xizmatlari iste’molchilari (o‘quvchilar va ota-onalar), kadrlar bozori (pedagoglar va mutaxassislar), moliyaviy manbalar (homiylar, grantlar, davlat byudjeti), mahalliy hokimiyat tuzilmalari, nazorat inspeksiyalari, jamoatchilik tashkilotlari, turli tashabbus guruhlari va ommaviy axborot vositalari bilan doimiy va tizimli aloqalarni kommunikatsiya nuqtayi nazaridan ta’minlashni talab etadi.

Maktablarda tashqi kommunikatsiyani samarali yo‘lga qo‘yish uchun turli kommunikatsiya texnologiyalari va strategiyalaridan foydalanish zarur. Har bir kontakt auditoriyasi (masalan, ota-onalar, mahalla, davlat tashkilotlari, homiylar, ommaviy axborot vositalari va boshqalar) bilan samarali aloqa o‘rnatish uchun ularning ehtiyoj va kutuvlariga mos alohida kommunikatsiya strategiyasi ishlab chiqilishi talab etiladi. Ushbu

alohida strategiyalar maktab manfaatlari va vazifalarini amalga oshirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ular umumiy tashqi kommunikatsiya strategiyasining shakllanishiga asos bo‘ladi.

Maktabning kommunikatsiya siyosati faqat aloqa jarayonlarini rejalashtirish bilan cheklanmaydi, balki u maktabning ijtimoiy-ma‘rifiy missiyasini amalga oshirishga xizmat qiluvchi faoliyat konsepsiyasini o‘zida aks ettiradi. Ichki va tashqi auditoriyalar bilan olib boriladigan barcha kommunikatsion tadbirlar maktab missiyasini tushunish va targ‘ib qilishga yo‘naltiriladi (2-jadval).

Maktab missiyasining mazmun-mohiyatini har bir xodim (o‘qituvchi, rahbar, psixolog, metodist) ga yetkazish ta‘lim muassasasi oldidagi maqsadlarni to‘g‘ri anglash va ularga mas‘uliyat bilan yondashishga xizmat qiladi. Tashqi kommunikatsiya orqali esa maktabning ijtimoiy ahamiyati, maqsadlari va qadriyatlari haqida jamoatchilikka (ot-onalar, keng jamoa, homiyilar, ta‘lim boshqarmalari) ma‘lumot yetkaziladi. Chunki, maktab faoliyatining samaradorligi ko‘p jihatdan tashqi muhit bilan, ayniqsa uning faol tarkibiy qismlari bo‘lgan kontakt auditoriyalari bilan konstruktiv aloqalarni yo‘lga qo‘yish darajasiga bog‘liq. Kontakt auditoriyalari - bu maktab faoliyatiga bevosita yoki bilvosita qiziqish bildiruvchi, uning ijtimoiy-ma‘naviy va ta‘limiy missiyasini amalga oshirishda yordam beruvchi yoki, ayrim hollarda, unga ta‘sir ko‘rsatuvchi tashqi guruhlar hisoblanadi. Shu sababli, ularning e‘tiborini jalb qilish, ularning ishonchini qozonish va ularni faol hamkorlikka chorlash maktab tashqi kommunikatsiyasining muhim vazifasidir.

F.Kotler tomonidan tashkilotning muvaffaqiyatiga ta‘sir etuvchi kontakt auditoriyalari uch turga bo‘lingan [8:111] (3-jadval):

Shunday qilib, odamlarning axborotga ega bo‘lish darajasi, ularning talab va kutuvlari, shuningdek, ularning holati va statusi haqidagi axborot, har qanday maqsadli guruh bilan kommunikatsiyani rejalashtirish uchun asos bo‘ladi. Har bir aniq vaziyatda maqsadli guruhlarni aniqlashda, shuningdek, ularning faoliyat darajasini ham inobatga olish kerak, bu daraja

ko‘pincha ularning ehtiyojlari cheklanganligi sababli muammoli vaziyatga jalb qilinganlikka proporsionaldir.

Samarali kommunikatsiya amalga oshirilishi uchun sifatli teskari aloqani o‘rnatish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Teskari aloqa, xabarlar uchun reaksiyalar sifatida, maxsus tadqiqotlar yordamida o‘lchanishi mumkin:

☒ **Sotsiologik (rasmii) tadqiqotlar:** so‘rovlar, anketalar, intervyular, fokus-guruhlar va boshqalar;

☒ **Norasmiy** (kontent-analiz, faktlar, materiallar va boshqalar). Ichki kommunikatsiyaning maqsadi maktab o‘z pedagog xodimlari tomonidan uning vazifalari va maqsadlarini tushunish va qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlashdan iborat bo‘lib, bu esa ularning ish faoliyatini samarali tashkil etilishiga yordam beradi. Shunday qilib, xodimlar tomonidan ichki axborotni noto‘g‘ri tushunish yoki uning yetishmasligi ichki kommunikatsiyalar sohasida samarali boshqaruvning yo‘qligi natijasidir. Ichki kommunikatsiyalar sohasidagi xatoliklarni aniqlash funksiyasini maktab kommunikatsiya auditi bajaradi, bu audit rahbar yoki shu maqsadda tuzilgan ishchi guruh tomonidan amalga oshiriladi. Kommunikatsiya auditi - bu maktabning kommunikatsion faoliyatini hujjatlashtirilgan tarzda tahlil qilish bo‘lib, u tashkilotning maqsadli auditoriyalar bilan muloqotining sifatini tekshirishga imkon beradi.

Kommunikatsiya auditi maqsadlari quyidagilardan iborat:

- ☒ tashkilotning ichki va tashqi jamoatchilik bilan aloqalar holatini tahlil qilish;
- ☒ rasmiy kommunikatsiya kanallarining sifatini baholash;
- ☒ ichki rasmiy va norasmiy kommunikatsiya kanallarining samaradorligini taqqoslash.

Kommunikatsiya auditi vazifalari quyidagilarni aniqlashga qaratiladi:

- ☒ axborot oqimlaridagi “tor joylar” (filtrlar va to‘siqlar)ni;
- ☒ ichki kommunikatsiya kanallaridagi kommunikatsion yuklarning noaniqligini;
- ☒ axborotning o‘tishiga to‘sqinlik qiladigan nizoli vaziyatlarni;
- ☒ yashirin axborot (noqonuniy manbalar), bu esa kommunikatsiyaga zarar keltiradi;
- ☒ tashkilotning verbal va faoliyat sohalaridagi siyosati haqidagi tushunchalardagi ziddiyatlar (nimalar aytiladi? qanday harakatlar qilinadi?)ni.

Kommunikatsiya strategiyasini ishlab chiqish algoritmi yagona maqsadga yo‘naltirilgan bir qator tarkibiy elementlarni o‘z ichiga oladi (4-jadval). Kommunikatsiya strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish jarayoni uchta yirik blokda ko‘rsatilishi mumkin: kommunikativ makon, kommunikatsiyani modellashtirish, kommunikatsiya strategiyasini amalga oshirish.

(4-jadval). Kommunikatsiya strategiyasining tuzilmasi

4-jadvalda berilgan birinchi blok maktabning kommunikativ makonining chegaralarini va xususiyatlarini aniqlashdan iborat bo‘lib, bu rahbarga strategik vazifani shakllantirishga imkon beradi. Maktabning tashqi muhitini dastlabki o‘rganish, ta‘limdagi asosiy ko‘rsatkichlar

haqida zarur ma'lumotlarni jamlaydi, bu esa kommunikatsiya strategiyasining maqsadini shakllantirish uchun asos bo'ladi. Shunday qilib, strategik maqsadni aniqlash maktabning kommunikatsiya strategiyasining tuzilmasidagi birinchi elementdir. Keyingi element muassasa ichidagi kommunikatsiya siyosatini tahlil qilish, mavjud kommunikatsiya yondashuvlariga oid audit va raqobatchilarning kommunikatsiya siyosatini baholash bilan bog'liq. Bunday tadqiqotlar avvalgi bosqichda belgilangan maqsadlar doirasida amalga oshirilishi kerak va amalga oshirilayotgan yondashuvlarning strategik maqsadga mosligini aniqlashga qaratilgan bo'ladi. Keyin strategik vazifalar qo'yiladi, ular navbatdagi barcha qadamlarni belgilab beradi, bu esa qo'yilgan maqsadga erishish uchun zarur. Jamoatchilikni tahlil qilish maqsadli iste'molchi guruhlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, undan so'ng kontakt auditoriyalariga mos axborot oqimlarini shakllantirish mumkin bo'ladi. Kommunikatsiya makonini tashkil etish tashkilotning samaradorligi va hayotiyligini ta'minlashning asosiy omiliga aylanadi, chunki kommunikatsiya - bu tashkilotning umumiy maqsadga erishish yo'lida hamjihatligini ta'minlaydigan vositadir.

(5-jadval) Maktabning kommunikativ makoni

Ikkinchi blok - kommunikatsiyalarni modellashtirish 6-jadvalda taqdim etilgan. Blokning o'zi nomi, tashkilotning kommunikatsiya strategiyasini yaratish va iqtisodiy asoslashga bo'lgan yondashuvni belgilaydi, bu esa umumlashtirilgan strategiya modelini yaratishga asoslanadi, bu model har qanday tashkilot tomonidan foydalanish uchun mos bo'lishi mumkin. Shunday qilib, u barcha mumkin bo'lgan kommunikatsion komponentlar to'plamini o'z ichiga olishi, ularning amalga oshirilishi tartibi yoki ketma-ketligini aniqlashi va komponentlar kombinatsiyasini baholash uchun bir yoki bir nechta mezonlardan foydalanishga moslashtirilgan bo'lishi kerak. Umumlashtirilgan modelni tahlil qilish asosida aniq bir tashkilotning kommunikatsiya strategiyasini modellashtirishga o'tish mumkin, bunda bunday model uning barcha o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirishi kerak. Aslida bu umumlashtirilgan modelning xususiy amalga oshirilishi bo'lib, unda ba'zi komponentlar mavjud. Komponentlarning ma'lum ketma-ketlikda tuzilgan kombinatsiyasini ko'rib chiqqan holda, umumiy kommunikatsiya uchun miqdoriy ko'rsatkichga erishish mumkin. Bunday eksperimentning afzalligi shundaki, kommunikatsiya komponentlarining optimal nisbatini tanlash imkoniyati mavjud, masalan, xarajatlarni optimallashtirish yoki boshqa mezonlar asosida. Birinchi blokdan farqli o'laroq, modellashtirilgan jarayonlar tasodifiy xarakterga ega bo'lib, ularni o'rganishda ehtimollar nazariyasi va matematik statistika usullari qo'llanilishi mumkin.

(6-jadval) Kommunikatsiyalarni modellashtirish

Ko‘rsatilgan modelda, 6jadvalda, tashkilotning o‘ziga xos xususiyatlari hisobga olinadi, chunki bir xil kommunikatsiya komponenti turli tashkilotlarda turlicha miqdoriy baholarga ega bo‘ladi. Kommunikatsiya komponentlari to‘plamining ranglarini aniqlash modeli eksperimentini o‘tkazish uchun asos bo‘ladi. Uchinchi blok - strategiyani amalga oshirish - rasm 6-da taqdim etilgan. Bu yerda kommunikatsiyani boshqarish zarurati bilan bog‘liq vazifa yuzaga keladi. Kommunikatsiyani rejalashtirishda ehtimollar yondashuvi, amalga oshirilayotgan kommunikatsiya parametrlarining rejalashtirilganlardan biroz farqlanishiga olib keladi. Ularni tuzatish mumkin, agar kommunikatsiyaning samaradorligini baholash usuli ishlab chiqilgan bo‘lsa va teskari aloqa tashkil etilgan bo‘lsa.

(7-jadval) Kommunikatsiya strategiyasini amalga oshirish

Samaradorlikni baholash metodikasi axborot yig‘ish usullarini aniqlashi kerak va kommunikatsiyaning alohida komponentlari yoki bosqichlari uchun miqdoriy ko‘rsatkichlarni shakllantirishga asos bo‘ladigan savollar ro‘yxatini o‘z ichiga olishi lozim. Teskari aloqa tashkil etish nafaqat axborot yig‘ish va uzatish kanallarini yaratishni ta‘minlaydi, balki o‘zgartirishlarni kiritish usullarini ham belgilaydi. Bundan tashqari, aynan shu bosqichda, qanday o‘zgartirishlar kommunikatsiya strategiyasining modeliga kiritilishi kerakligi haqida qaror qabul qilinadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni ta‘kidlash joizki, bugungi ta‘lim tizimida ta‘lim sifati muhim strategik yo‘nalish bo‘lib, uning samarali boshqaruvi zamonaviy kommunikativ yondashuvlar bilan bevosita bog‘liqdir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, maktab direktori boshqaruv faoliyatida kommunikativ strategiyalarni samarali qo‘llashi orqali ta‘lim sifatiga sezilarli darajada ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Maktabda ichki va tashqi kommunikatsiyalarni ilmiy asosda tashkil etish nafaqat pedagogik jarayonning izchilligini, balki jamoatchilik bilan mustahkam aloqalarni ta‘minlash, ishonchli hamkorlikni yo‘lga qo‘yish imkonini beradi.

Tahlillarga asoslanib, quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari suramiz:

birinchidan, har bir direktor maktab kommunikativ makonini chuqur tahlil etgan holda, aniq maqsadlarga yo‘naltirilgan strategik kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqishi lozim;

ikkinchidan, maktab uchun maxsus kommunikatsion strategiya modellarini maktab missiyasi, ichki va tashqi auditoriyalarning ehtiyojlari, mavjud resurslar hamda kommunikatsiya kanallarini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak;

uchinchidan, direktorlar va rahbar kadrlar uchun kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus trening va seminarlar tashkil etilishi lozim. Bu rahbarlarda strategik fikrlash, tahliliy yondashuv va samarali aloqa olib borish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi;

to‘rtinchidan, har yili maktabda kommunikatsion audit o‘tkazilib, mavjud aloqa samaradorligi baholanib borilishi, kamchiliklar bo‘yicha aniqlangan natijalar asosida strategiyalar takomillashtirilishi kerak. Bu pedagog xodimlar o‘rtasidagi axborot oqimini, qaror qabul qilishdagi ishtirokchilikni, jamoaviyhamjihatlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi;

bashinchidan, ichki va tashqi kommunikatsiyalarni uzviy bog‘laydigan yagona monitoring tizimi yo‘lga qo‘yilishi, shuningdek kommunikatsiya siyosatining samaradorligini baholash mezonlarini ishlab chiqish va doimiy monitoring mexanizmini yaratish tavsiya etiladi. Bu orqali mavjud muammolar aniqlanib, kommunikativ strategiyaga o‘z vaqtida tuzatishlar kiritiladi.

Yuqoridagi taklif va tavsiyalar ta‘lim muassasasining ichki muvozanati va tashqi ijtimoiy integratsiyasini ta‘minlashga xizmat qilib, pirovard natijada ta‘lim sifatini tubdan yaxshilashga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea), 12 p.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘RQ-637-son.
3. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. – Toshkent, 590 bet.
4. Ш.Курбонов, Э.Сейтхалилов Таълим сифатини бошқариш.Т.: “Турон-Иқбол”: 2006.- 592 бет
5. Р.Х.Джураев С.Т.Турғунов. Таълим менежменти. Умумий ўрта таълим муассасалари директорлари учун қўлланма. Тошкент. «Ворис – Нашриёт» - 2006. 264 б
6. Основы теории управления: Учебное пособие / Под ред. В.Н.Парахиной, Л.И. Ушвицкого. М.: Финансы и статистика, 2003.
7. Кривоко́ра Ю.Н., Кривоко́ра Е.И. Коммуникационная политика в системе менеджмента: Монография. Ставрополь, 2003.
8. Котлер, Филип Основы маркетинга Краткий курс Пер с англ - М Издательский дом «Вильямс», 2007 — 656 с.
9. И.Ю.Лопатина, Р.Г.Мартыросов. Совершенствование управления общественными отношениями на основе развития организационных коммуникаций. Terra economicus « 2011» том 9 № 4 часть 3. 102-107 с
10. М.М.Зияева. Integrallashgan marketing kommunikatsiyasi. (O‘quv qo‘llanma). –Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022-216 b.